

„Musik auslösen“

Chordirigieren von innen heraus.

I Themenübersicht

1. Intensitätsaufbau im Aviso oder: das Drei-Körper-Problem im Dirigieren / Workshop
23.2.2024
2. Spielraum Aviso: Was passiert, bevor etwas passiert
 - 2.1. Die innere Klangvorstellung / der imaginäre Raum
 - 2.2. Transformationsprozesse im Aviso: der Funke, der überspringt
 - 2.3. Instrumentenbau im Aviso
 - 2.4. Über das „Handwerk“ im Dirigat
3. „Musik auslösen“ – Chordirigieren von innen heraus.
4. MUT“ – Experiment mit digitaler Leitungserfahrung

II Berichte

Ad 1. Workshop 23.2.2024

Intensitätsaufbau im Aviso oder: das "Drei-Körper-Problem" im Dirigieren

Ausgangsüberlegung:

Wir gehen davon aus, dass Dirigieren nicht bedeutet, Musik zu "machen", sondern Musik "auszulösen". Die Leitungsrolle wird dadurch im Bereich von Ermöglichen und Unterstützen verortet, Chordirigieren als Tätigkeit verstanden, die von innen heraus geschieht.

Die Musik/das Werk, das in Form der Partitur fixiert ist, definiert eine gewisse Intensität (Lautstärke, Charakter, Tempo). Im Gegensatz zu dieser festgelegten und feststehenden "Energie" des Werks sind die Energien des Instruments - also des Chors - als auch die der Leitung keine Konstanten und müssen an die im Werk grundlegende Energie herangeführt werden. Werk (A), Leitung (B) und Instrument (C) sind also in wechselseitiger Abhängigkeit:

- a. Das Werk (A) beeinflusst die Energie der Leitung
- b. Der Chor (C) definiert als „lebendiges“ Instrument, dessen Klangkörper sich erst im Singen bildet, wiederum den energetischen Auftrag für die Leitung
- c. Die Leitung muss somit den sich aus der Partitur ergebenden Auftrag zu den Bedürfnissen des Chors in Beziehung bringen etc.

Ziel des Workshops am 23.2.2024 war es,

- a) Die Wirkmächtigkeit von B (der Leitung) zu ergründen, also. Wie kann A (das Werk) von B (der Leitung) "übersetzt" werden ?
- b) Wie ändert sich der Klang von C, wenn B sich ändert (und A gleich bleibt)

1. Experiment: Über "Temperatur" und "Vorglühen" beim Chordirigieren

Die Versuchsteilnehmenden wurden in zwei Gruppen unterteilt. Die Aufgabenstellung wurde den Teilnehmenden zuvor nicht mitgeteilt, um eine angemessene Vergleichbarkeit sicherzustellen.

1.1. Ausgangssituation für die Chorgruppe:

Die Chorgruppe bestand aus fünf Personen. In der Folge wurden 4 untextierte Melodien auf der Silbe "dü" einstudiert und in verschiedenen Tempi und Dynamiken erprobt. Die Aufgabe der Chorgruppe bestand darin, aus dem Lesen des Dirigats Parameter wie Charakter und Tempo lediglich aus dem Aviso hörbar zu machen – sprich: so zu singen, wie es die Leitung im Aviso vermittelt hat, ohne vorherige verbale Anweisung. Nach dem Durchlauf wurden die singenden Personen aufgefordert, mit einem Adjektiv zu notieren, welches den Charakter des Avisos beschreibt.

Gesungene Melodien

1.2. Ausgangssituation für die Gruppe der Chorleiter:innen:

Die Chorleiter:innen wurden in einem separaten Raum über die Taktart der vorbereiteten Melodie, die vom Chor gesungen wird, informiert. Zudem wurde ihnen eine ausformulierte, assoziative Stimmung bekanntgegeben, den sich in der Folge auf die zu dirigierenden Stücke übertragen sollten:

1. Runde: Betrübt ist meine Seele bis in den Tod.
2. Runde: Das ist wunderbar.
3. Runde: Auf keinen Fall.
4. Runde: Halleluja

Die Aufgabe für die Leitenden bestand nun darin, diesen (den Singenden unbekanntem) Grundcharakter über das Aviso beim Chor auszulösen. Die Melodie selbst war den leitenden Personen nicht bekannt.

1.3. Ablauf:

Nachdem der Chor die Melodien einstudiert und die Chorleiter:innen ihre Aufgabe bekommen haben, wurden die leitenden Personen einzeln vor den Chor geschickt. Das Tempo der Melodie erhielten sie von einem Metronom. Anschließend wurden sie gebeten, den Chor auf verschiedene Art und Weise zum Singen zu bringen.

In der ersten Runde wurde das Aviso lediglich mit dem Atem ausgelöst („Innere Aktivierung“ über den Atem). In den darauffolgenden Runden konnten die Chorleiter:innen sowohl mit Atem („innere Aktivierung“) und mit den Händen („äußere Aktivierung“) agieren.

Antworten der Chorsänger:innen:

Melodie & Satz 1

CHORLEITER:IN 1	CHORLEITER:IN 2	CHORLEITER:IN 3	CHORLEITER:IN 4
	stark stark neutral, ernst abwartend präsentativ	sanft behutsam freundlich, konzentriert intensiv nervös	vorsichtig hastig spannungsabfallend einladend bewusst

Melodie & Satz 2

CHORLEITER:IN 1	CHORLEITER:IN 2	CHORLEITER:IN 3	CHORLEITER:IN 4
weich schmissig strahlend kräftig willig	energisch freudig intensiv Freudig Wachsend	Fröhlich schelmisch aufgepasst! schwunghaft Aufregend	freundlich bodenständig Langweilig Freudig Cool

Melodie & Satz 3

CHORLEITER:IN 1	CHORLEITER:IN 2	CHORLEITER:IN 3	CHORLEITER:IN 4
ernst bedrohlich unsicher angefressen streng	streng groß uninteressiert Streng bestimmt	pianissimo geheimnisvoll erwartungsvoll Leicht spritzig erwartungsvoll	bestimmt aber dezent festlich Überrascht, selbstbewusst Selbstbewusst, impulsiv wenig

Melodie & Satz 4

CHORLEITER:IN 1	CHORLEITER:IN 2	CHORLEITER:IN 3	CHORLEITER:IN 4
liebepoll lieblich lieblich konzentriert & verliebt weich	bewusst feierlich aufmerksam fordernd & energetisch beschwingt	plätschernd freudig erwartungsvoll ermutigend beweglich & fließend Bewegungsvoll	spritzig ausgelassen freudig freudig erfüllt/ offen

ERGEBNIS:

Wie die Auswertung der obigen Graphik zeigt, decken sich die Empfindungen der Rezipient:innen (also der Singenden) bei den einzelnen Chorleiter:innen weitgehend. Die vom Werk abgeleitete „Temperatur“ der Leitung, die wiederum die „richtige“ Energie im Moment des auslösenden Avisos an den Chor überträgt – wir nennen das „Vorglühen“ – ist also eine starke und gestalterische Kraft des Chordirigierens. Die Frage „Wie soll der Chor singen“ hängt also maßgeblich von der richtigen – also dem Werk – entsprechenden „Temperatur“ der Leitung ab.

Ad 2: Spielraum Aviso: Was passiert, bevor etwas passiert

Zur Erinnerung: Unser Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass Dirigieren „Auslösen von Musik“ bedeutet. Im Augenblick des Avisos – also dem der Musik vorausgehenden Moment bzw. Schlages – werden wesentliche musikalische Parameter definiert: WANN (Zeitpunkt) und WIE (Charakter, Dynamik) soll der Chor einsetzen. Neben dem adäquaten Handwerk (Dirigat) kommt dabei beim Aviso dem Atem eine zentrale Rolle zu – er ist der Ursprung der Botschaft, die dann in der Bewegung der leitenden Person auch äußerlich sichtbar wird.

Der Moment des Avisos ist somit ein magischer Moment: durch ihn wird eine Gruppe von Menschen zum gemeinsamen Klingen gebracht.

Wir beleuchten nun jene Aspekte, die den Spielraum des Avisos definieren:

2.1. Die innere Klangvorstellung / der imaginäre Raum

Die Herausbildung einer klaren inneren Klangvorstellung setzt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk voraus und beginnt lange vor dem eigentlichen Dirigat: im eigenen Üben und Erlernen der Musik, im Eintauchen in die mit dem Werk verbundenen Ebenen und durch oftmalige Wiederholung und Verinnerlichung. Mit dem Gang zum Dirigierpult geht schließlich das Abrufen dieser Klangvorstellung einher: Grundgestalt, Charakter, Energie, Tempo und Botschaft des Stücks treten hier ins Bewusstsein und lassen die leitende Person als erste in den imaginären Raum eintreten, in den hinein wenig später auch der Chor „geladen“ wird.

Die innere Fokussierung, also das Abrufen der konkreten Klangvorstellung des zu dirigierenden Stücks ist die Voraussetzung des „Auslösungsprozesses“ im Aviso. Diese Klangvorstellung definiert nun einerseits den dirigentischen Tonus, also die Ausgangsenergie der Leitungsperson und gleichzeitig auch die Energie, in welche der Chor über das Aviso transformiert werden soll.

Im Augenblick des Auftakts verändert sich ja die „neutrale“ Grundenergie der Sänger:innen hin zur spezifischen des jeweiligen Werks, der vielzitierte Funke springt im Idealfall von der Leitung auf den Chor über.

Aber wie geschieht das ?

2.2 Transformationsprozesse im Aviso: der Funke, der überspringt

Entgegen der langläufigen Meinung, Dirigieren sei primär eine Aktion der Arme und Hände, soll hier die Bedeutung des dirigentischen Atems als wesentliche Transformationsinstanz herausgestrichen werden – und zwar in zweierlei Hinsicht: er definiert den Zeitpunkt des Einsatzes und die Qualität desselben. Wir sind nun beim Moment, in dem der vielzitierte „Funke“ überspringen kann

a) Der Zeitpunkt: Wann beginnt das Singen ?

Der dirigentische Atem wird in diesem Zusammenhang als „Öffnen“ verstanden: er ist mit den sängerischen Grundqualitäten ausgestattet (Tiefatmung, Weitung, lautlos) und vermag musikalische Parameter wie Charakter, Intensität (Dynamik etc) und Zeit in sich zu vereinen.

Dieses „Öffnen“ ist auch sichtbar: Auf das innere Weiten folgt auch eine Öffnung des Mundes des/der Dirigent:in.

Die bewusste Atemlänge (je nach Start der Musik auf Schlag - eine Zählzeit- oder als Impulsaufschlag - kürzer als eine Zählzeit- bestimmt in Verbindung mit der Art und Weise dieses Mund-Öffnens den genauen Zeitpunkt und den Charakter des Einsatzes.

b) Wie soll der Chor einsetzen ?

Bestimmt die Atemlänge den Zeitpunkt des Einsatzes, so ist in der Qualität des dirigentischen Atems der Charakter der Musik- und die Funktionsweise des „Instrumentals“ Stimme grundgelegt:

Jede äußerlich spür – u. sichtbaren Emotion ist die Folge einer inneren „Temperatur“. Will die Chorleitung eine heitere Musik auslösen, so ist diese Temperatur anders als bei einem dramatischen Einsatz etc. Der dirigentische Atem dient hier als Vehikel für die gewünschte Emotion, er öffnet Klangräume.

2.3. Instrumentenbau im Aviso

Jenseits der werkspezifischen Definition (...so soll es klingen) ist der dirigentische Atem auch für die organische und gesunde Funktionsweise der Singstimme wesentlich.

Atmet der/die Chorleiter:in sängerisch, so ist er nicht nur automatisch in einem singfreundlichen persönlichen Tonus sondern betreibt auch „heimlichen Instrumentenbau“ beim Chor und schafft ideale Voraussetzungen für das Singen.

Die Erfahrung zeigt, dass das „Tuning“ von Dirigierenden im Hinblick auf eine ideale sängerische Ausgangssituation hin meist bewusst geübt und auch verinnerlicht werden muss. (An dieser Stelle wird ein wesentlicher Unterschied im Leiten von vokalen und instrumentalen Gruppen deutlich)

Fazit: Das Abrufen der Klangvorstellung geht mit einer bewussten und über den sängerischen Atem herbeigeführten Disposition der Leitung einher.

2.4. Über das „Handwerk“ im Dirigat

Wenn das Auslösen von Musik im Aviso von innen heraus primär über die „innere Aktivierung“ durch den dirigentischen Atem passiert – welche Rolle kommt dann dem Dirigat, also dem „Handwerk“ an sich zu ?

Grundsätzlich kann hier festgestellt werden, dass ein Einsatz eigentlich keinen dirigentischen Gestus benötigen würde, weil Zeitpunkt und Charakter der Musik über den Atem etabliert und transportiert werden können. Gleichzeitig kann eine stimmige Kombination von Atem und Impuls im Dirigat die Überzeugungskraft deutlich steigern.

Der wirklich wesentliche Aspekt des Dirigiergestus im Aviso ist, dass hier Räume geöffnet werden, die das gesunde und werkspezifisch adäquate Singen ermöglichen und begünstigen. Voraussetzung ist ein zentriertes Dirigat und eine gut ausbalancierte, dirigentische und dem Chor zugewandete Grunddisposition. Sie wirkt im Idealfall im Moment des Auftakts tendenziell eher als „Einladung“ als als „Befehl“, sie nimmt einem mehr mit hinein in die Musik als sie „schlägt“..

Anders gesagt: die Räume, die der dirigentische Atem im Aviso öffnet, werden durch einen sängerischen Dirigiergestus ausgestaltet und geformt werden – so, wie es die jeweilige Musik eben verlangt.

Ad 3, „MUSIK AUSLÖSEN“: Chordirigieren von innen heraus

3.1. Begriffsdefinition: Musik auslösen

1. Voraussetzung: Zeitliche Versetztheit und Antizipation

Als Dirigent und „Musik-Auslöser“ antizipiert man: man bereitet den nächsten Moment, in dem die Musik klingen soll im Voraus auf allen Ebenen vor und wirkt als Medium zwischen dem Werk (der Musik), den Menschen im Chor und der Funktionsweise der menschlichen Stimme.

3.2. Innere Aktivierung – Auslösen über Atem

Zur Erinnerung: die Dirigent:in löst Musik über den Atem aus. Dieser transportiert den Charakter, die Dynamik und den Zeitpunkt des Einsatzes. Aber wie funktioniert das? Was versteht man unter „sängerischem Atem“, welchen Einfluss hat der dirigentische Atem auf den Klang des Chors und: braucht man zum Dirigieren unbedingt die Bewegung von Armen und Händen?

1. **Alles Gute kommt von innen** - sängerisches Atmen für Dirigent:innen
Der chordirigentische Atem nimmt auf die Funktionsweise der menschlichen Stimme Bezug. Der bewusste Eintritt der Chorleitung in eine sängerische Disposition schafft beim Chor ideale Voraussetzungen für das Singen und unterstützt den „Instrumentenbau“ der Sänger:innen

Äußere Zeichen dieses Übergangs von „privat“ zu einem „tuning“ sind:

- Entspannung des Zwerchfells
- Leichte Öffnung des Mundes
- erhöhter Tonus
- Unhörbarer Atem

Das folgende Video zeigt den Eintritt in die sängerische Disposition – also den Übergang von „privat“ in eine chordirigentische Disposition:

Video 1 V 1 Mentale Fokussierung

Werk (also: die jeweilige Musik), Instrument (Stimme) und die Menschen im Chor: alle drei Instanzen, denen man als Chorleiter:in verpflichtet ist, treten VOR dem eigentlichen Aviso ins Bewusstsein. Diese mentale Fokussierung ist ein aktiver Vorgang, der Chordirigieren als Musik auslösende Tätigkeit erst ermöglicht.

SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147664778?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Video 2 V2 Tuning

Der Moment des "Tunings" versetzt die leitende Person physisch und mental in eine sängerische Grunddisposition und schafft damit eine der Musik, dem Instrument (der Stimme) und den Menschen im Chor dienende Ausgangsposition. Es entsteht so seitens des Chors eine Erwartungshaltung für den entscheidenden Moment im Aviso: dem Einsatz der Musik.

SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1148900841?share=copy&fl=sv&fe=ci>

2. **Verbindlichkeit schaffen** - Atmen“ und „Öffnen“ – Definition und Funktion beim Chordirigieren

Beim Auslösen von Musik über die Atemaktivierung spricht man langläufig von „Atmen“. Echte Verbindlichkeit im Aviso entsteht jedoch erst durch die Kombination von sängerischem „Atmen“ und „Öffnen“.

Dies wird in folgendem Video sichtbar:

Ein bloßes Atmen (Video 3-1) bleibt distanziert,

Video 3 V3 Distanziertheit

Erfolgt der Einsatz nur - oder hauptsächlich - über die Dirigierbewegung und den Impuls in der Hand, fehlt eine wesentliche chordirigistische Dimension: der sängerische Atem in Kombination mit einem unterstützenden "Öffnen" des Mundes. Der Einsatz ist zwar leserlich, wirkt aber distanziert und manchmal hart. Auf der Beziehungsebene zwischen Leitung und Chor wird Distanz spürbar.

SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666325?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Erst die Kombination von Atmen + Öffnen durch die Chorleitung schafft Nähe:

Video 4 V4 Zugewandtheit

Im Gegensatz zu Video 3 wird hier deutlich, wie die Kombination aus dirigistischem Atem und Öffnen Zuwendung und Verbindlichkeit schafft.

SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666398?share=copy&fl=sv&fe=ci>

3. **Der richtige Zeitpunkt** – Die Atemlänge definiert den Einsatz

Video 5 V5 Der Zeitpunkt des Einsatzes 1 – Atemlänge bei Vollauftakt
Im Aviso manifestiert sich Zeitpunkt, Intensität (Dynamik) und Charakter der Musik. Die Länge des dirigistischen Atems - in diesem Falle beim Vollauftakt - definiert dabei den exakten Einsatz des Chors: Beginnt das Stück (wie in diesem Beispiel) AUF Schlag, füllt der Atem die gesamte dem Einsatz vorausgehende Zählzeit. Das dirigistische "Öffnen" gleicht einem "Absprung" in die Musik.

SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666489?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Video 6 V6 Der Zeitpunkt des Einsatzes 2 – Atemlänge bei Impulsauftakt

Beginnt die Musik zwischen den Zählzeiten, so füllt der dirigistische Atem die verbleibende Zeit auf. Der Atem ist kürzer als beim Vollauftakt.

SIEHE DAZU <https://vimeo.com/1147666564?share=copy&fl=sv&fe=ci>

1.2.4 **...so soll es klingen** – der Atem definiert Charakter und Intensität/Dynamik der Musik

Das Etablieren eines Grundcharakters bzw. einer Grunddynamik erfolgt primär über den Atem (innere Aktivierung) und wird durch die Gestik unterstützt (äußere Aktivierung). Die folgenden beiden Videos veranschaulichen das Auslösen unterschiedlicher dynamischer Intensitäten (Video 7) bzw. unterschiedlicher Charaktere (Video 8)

Video 7 **V7 Auslösen von Intensitäten**
Im Aviso manifestiert sich die Intensität und Charakter der Musik. Das Etablieren von musikalischen Parametern wie Dynamik erfolgt dabei hauptsächlich durch den dirigentischen Atem von innen heraus. Die äußerliche Dirigiergeste unterstützt das, was der Atem transportiert - sie kann diese Atemaktivierung aber beim Chordirigieren nicht ersetzen. Das Video zeigt das Auslösen von Intensität daher zuerst ohne Dirigierhand (nur Atemaktivierung) und dann mit.
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666604?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Video 8 V8 Etablieren über Atemaktivierung
Die Unterscheidung des chordirigentlichen "MusikAuslösens" in Etablieren und Entwickeln weist den beiden Elementen Atem und Dirigierbewegung unterschiedliche Wirkmächtigkeiten zu: mit dem Atem kann ich als Dirigent gewisse Zustände etablieren, mit der Dirigierbewegung kann ich Veränderungen in Intensitäten herbeiführen. Das Video zeigt die Wirkmächtigkeit der Atemaktivierung auf unterschiedliche Arten
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Fazit:

Der dirigentische Atem definiert Zeitpunkt, Charakter und Intensität des nachfolgenden Klangs und ist somit das wichtigste Medium zum Etablieren von musikalischen Grundinformationen. Der Gestus der Hand, also die Dirigierbewegung unterstützt dieses „Auslösen“, es kann einen chordirigentlichen Atem aber nicht ersetzen.

2. **Äussere Aktivierung – Auslösen über Dirigat**

Gestisch erfolgt das Auslösen von Musik durch einen der Musik vorausgehenden Impuls in der Hand, den sogenannten „Punkt“. Er antizipiert ein nachfolgendes Klangereignis und heißt deshalb „aktiver Schlag“. Im Gegensatz dazu dient ein „passiver Schlag“ – also ohne Impuls / „Punkt“ lediglich der Orientierung – dieser löst aber nichts aus.

2.1. Aktiver und passiver Schlag

Video 9: aktiver und passiver Schlag

zeigt unterschiedliche Taktbilder mit aktiven / passiven Schlägen

SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Video 10 optische Differenzierung zwischen aktiven und passiven Schlag zeigt, wie sich der aktive Schlag optisch klar vom restlichen (passiven) Taktbild abhebt und Impulscharakter besitzt
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

2.2. Aviso: Kombination von Atemaktivierung und aktivem Schlag

Video 11 zeigt die Kombination von Atemaktivierung und aktivem Schlag im Aviso
Erst die Kombination aus innerer und äußerer Aktivierung ergibt eine sängerisch adäquate, einladende Qualität im Aviso
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

2.3. Entwicklung im Dirigat: vorderer und hinterer Aktionsbereich

Die Dirigiergeste kann – je nach Intensität – ganz vorne (Handgelenk bis Fingerspitze) erfolgen oder aber auch die Bewegung des Unterarms miteinbeziehen (Ellbogen bis Fingerspitze).

Für feine Impulse, präzise Organisation oder sehr feine musikalische Facetten erfolgt die Aktivierung hauptsächlich im Handgelenk und somit im vorderen Aktionsbereich. Das Dirigat wirkt reduziert, kontrolliert und konzentriert.

In Momenten starker Akzente, großer intensitätsmäßiger Veränderungen und kraftvoller Höhepunkte wird auch der Unterarm aktiv einbezogen. Das Dirigat wirkt dynamisch, fließend und äußerlicher.

In der Praxis sind beide Aktionsbereiche miteinander verbunden.

Video 12 zeigt den vorderen Aktionsbereich
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Video 13 zeigt den hinteren Aktionsbereich
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Ein Dirigat wirkt umso ausdrucksstärker, je differenzierter die Informationen im jeweiligen Aktionsbereich platziert werden. Generell gilt: die dirigentische Information muss ganz vorne in der dirigentischen Hand lesbar sein. Ist das nicht der Fall, dann wirkt das Dirigat völlig unleserlich – siehe dazu:

Video 14 SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Sie – die Hand – verfügt ihrerseits über viele Facetten unterschiedlicher Intensität und kann beim Chordirigieren gewinnbringend eingesetzt werden.

Video 15 zeigt das intensitätsmäßige Spektrum der chordirigentlichen Hand
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

2.4. Punkt und Spur im Dirigat

Der Umstand, dass Chordirigieren normalerweise ohne Dirigierstab erfolgt, ermöglicht eine differenzierte Formung der Dirigierhand. Die Gestalt der Hand (offen, geschlossen etc) definiert in Kombination mit der Dosis an Impuls („Punkt“) im Taktbild und dem Weg zwischen den Zählzeiten („Spur“) den Charakter der Musik.

Als Anhaltspunkt gilt:

Je mehr Punkt die Dirigierbewegung beinhaltet, umso aktivierender und rhythmusorientierter wirkt es. Je mehr Spur die Dirigierbewegung auszeichnet, umso fließender und klangorientierter wird es.

Das Verhältnis von Punkt und Spur ist im Sinne eines antizipatorischen Dirigats in jedem Moment neu zu definieren – oder, besser: es wird durch die Musik in jedem Moment neu determiniert.

Video 16 demonstriert den Unterschied von Punkt und Spur und führt die beiden Facetten des Dirigats in der Kombination von Punkt und Spur schließlich zusammen.
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

2.5. Prototypen des chordirigentlichen Ausdrucksdirigats

Gerade für Anfänger:innen können Prototypen der chordirigentlichen Ausdruckshand hilfreiche Ausgangspunkte für die Entwicklung eines ausdrucksstarken Dirigats sein.

Video 17 zeigt die Prototypen eines Staccato-Legato und Marcato – Dirigats
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/1147666870?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Zusammenfassung:

Chordirigentliche Gestaltungsräume werden rein technisch gesehen aus der Kombination aus innerer und äußerer Aktivierung, also der Kombination von Atemaktivierung und Dirigierbewegung eröffnet. Im Zusammenwirken dieser beiden Mechanismen und in der dadurch bewussten Differenzierung zwischen Etablieren und Entwickeln kann Chordirigieren ein sängerisch ädäquates, werkspezifisches und animierendes „Musik Auslösen“ sicherstellen.

Video 18 zeigt ein antizipatorisches Dirigat anhand einer einfachen Einsingübung

Ad 4 Experiment mit digitaler Leitungserfahrung Projekt „MUT“ im Wiener Volkstheater / choryphony I

Ausgangsüberlegung beim „MUT“ Projekt

Im Zuge unserer Diskussionen über den Akt der Chorleitung und die verschiedenen Arten, wie die dirigierende Person die Klangausgabe des Chores beeinflusst, dachten wir uns ein radikales Experiment aus:

1. Wie würde der Chor funktionieren, wenn die grundlegenden Informationen, die für das gemeinsame Singen benötigt werden (Tempo, Taktbild, verschiedene Einsätze der Stimmen... usw.), über eine digitale Schnittstelle geliefert werden könnten, ganz ohne den Einsatz einer dirigierenden Person?

2. Wie verändert sich der Spielraum/die Atmosphäre für die einzelnen Sängerinnen und Sänger, wenn die Leitung „nicht physisch“ erfolgt ?

Das brachte Adrián Artacho dazu, ein dezentrales Dirigenten-Setup zu entwerfen,¹ bei dem die Sängerinnen und Sänger ihren jeweiligen Input nicht von einer Person, sondern vom Bildschirm ihres Smartphones erhalten. Jeder Sänger und jede Sängerin scannt einen QR-Code, der seiner/ihrer Rolle entspricht (unabhängig von der Art der Stimme), und das System synchronisiert alle Geräte und Rollen über einen zentralen Timecode, der drahtlos von einem Laptop bereitgestellt wird.

Dieses System bot bestimmte Möglichkeiten, die in dem Stück „MUT“, das im Wiener Volkstheater live vor Publikum aufgeführt wurde,² erprobt wurden. Ähnlich wie die Sängerinnen und Sänger des Chorus Sine Nomine wurden auch die Besucherinnen und Besucher der Aufführung von MUT ermutigt, ihre Geräte zu benutzen, um an der Aufführung teilzunehmen, und bekamen vom System zufällig eine der 8 Stimmen zugewiesen. Das Ergebnis war eine einzigartige partizipatorische Aufführung, bei der die Chormitglieder und das Publikum nicht auf einen Bezugspunkt - den Dirigenten - ausgerichtet waren, sondern auf eine ungerichtete Weise aufeinander.

¹ Die verwendete Technologie ist eine angepasste Implementierung der Polytempo-Software von Philippe Kocher (ZKdK) in node.js

² Die Aufführung fand am 21. Mai 2023 im Wiener Volkstheater mit dem Chorus Sine Nomine unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger

Achtung!

Sie werden Ihr **Smartphone** später im Saal benötigen (für die Aufführung von MUT).

Vergessen Sie nicht, Ihr Handy mitzubringen!

Hier ist der Link, den Sie aufrufen müssen →

CHORUS SINE NOMINE
Johannes Hiemetsberger

 Bundesministerium
Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport

<https://www.artacho.at/mut-join>

Für die einzelnen Sänger:innen war die Erfahrung eine ganz andere, denn sie hatten nicht nur eine Anweisung, sondern mussten auf einer bestimmten Ebene entscheiden, welche Kollegen sie als rhythmische und dynamische Referenz nehmen wollten. Die Art der Musik, die nur manchmal aus Noten und ansonsten aus Aktionsangaben bestand, trug zum Eindruck einer organisierten Improvisation bei.

Legende

Die Smartphone-Bildschirme in der Partitur stellen eine neue Aktion dar, die jede der 9 Stimmen während der Aufführung von "Mut" erhält. Zur besseren Lesbarkeit finden Sie auf den nächsten Seiten eine Liste aller Aktionshinweise, die in dem Stück vorkommen. Jeder von ihnen hat einen Bezeichner (z.B. 'motive1', 'glissup'), der das Auffinden im allgemeinen Stückplan erleichtert. Mit dieser Kennung werden diese Aktionshinweise auch im Online-Repository gespeichert.

Online repository containing the digital score:
https://bitbucket.org/AdrianArtacho/poly_mut

Der Raum um die Sänger:innen herum dehnt sich aus, da sie sich individuell an den anderen Stimmen orientieren und nicht an der relativ weit entfernten visuellen Referenz eines

Dirigenten. Die Fokussierung auf das Nahfeld des Bildschirms auf der anderen Seite nimmt viel von der Aufmerksamkeit weg und sorgt manchmal für eine solistische Erfahrung. Das Fehlen einer Führung bleibt nicht lange bestehen; schon bald übernehmen ein paar Stimmen die Führung und einige der anderen Stimmen folgen - vermutlich - unbewusst.

Ergebnis:

Das Ergebnis ist ein Stimmenaggregat, das sich lose um Gruppen mit stärkerem Zusammenhalt gruppiert, die in der Regel räumlich nahe beieinander liegen und einen geringeren Zusammenhalt (das Gefühl, gemeinsam aufzutreten) miteinander haben. Vor allem in den Pausen oder bei Veränderungen in der Textur bzw. in der Partitur schienen sich einige Sängerinnen und Sänger dieser lokalen Trennungen bewusst zu sein und orientierten sich an anderen Bereichen des Chorensembles, so dass sich das Verhältnis von Führen und Folgen organisch veränderte.

Schließlich fehlen dem digitalen Dirigenten-Interface praktisch alle Fähigkeiten eines menschlichen Dirigenten (Körper- und Gesichtsausdruck, die Fähigkeit, dynamisch auf den Chor und den Kontext zu reagieren), so dass es einen interessanten Einblick in die Rolle des Dirigenten bei einer Choraufführung gibt.

